

TISHLARNI OQARTIRISHNING AFZALLIGI HAMDA KAMCHILIKLARI!!!**Axmedova Malika Qilichovna****Ubaytov Abdulloh**

Osiyo xalqaro universiteti

Email: malikaaxmedova855@gmail.com.**<https://doi.org/10.5281/zenodo.15013038>**

Annotatsiya. Tishlarning estetik ko'rinishiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan tishlarning shakli va tuzilishida nosimmetrikliklar bo'lmasa-da, mavjud bezovta qiluvchi dog'lar odamlarning tabassumidan norozi bo'lishi va shu bilan ham ijtimoiy, ham psixologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Har bir insonga berilgan tishlar bu judda katta va qimmatli ne'mat xisoblanadi. Chunki manashu og'zimizdagi tish bu faqat chiroyni yoki faqat og'iz bo'shligini to'ldirib turushni emas balki ichki a'zolarimizni bosh ximoya va qisman asosiy sog'lik darvozasi hisoblanadi. Agarda og'iz bo'shligimizdagi tishlar kamayib yoki buzilib ketsa bizni ichki a'zolarimizda ham buzilishlar va kasalliklar kelib chiqishi aniq.

Kalit so'zlar: Deminerilizatsiya, oq, streptokok, tish karashi, remterapiya, og'iz bo'shlig'i, tuzlar, kalsiy, minerrallar, oqibatlar, qaytalanish, tabassum.

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF TEETH WHITENING!!!

Abstract. Although there are no irregularities in the shape and structure of the teeth that negatively affect the aesthetic appearance of the teeth, the existing annoying stains can make people unhappy with their smile and thus cause both social and psychological problems. The teeth given to each person are considered a great and valuable blessing. Because the teeth in our mouth are not only beauty or just filling the oral cavity, but also the main protection of our internal organs and partly the main gate to health. If the teeth in our oral cavity decrease or deteriorate, it is clear that our internal organs will also suffer from disorders and diseases.

Keywords: Demineralization, white, streptococcus, tooth decay, remotherapy, oral cavity, salts, calcium, minerals, consequences, recurrence, smile.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ!!!

Аннотация. Хотя нет никаких неровностей в форме и структуре зубов, которые бы отрицательно влияли на эстетический вид зубов, существующие раздражающие пятна могут сделать людей недовольными своей улыбкой и, таким образом, вызвать как социальные, так и психологические проблемы. Зубы, данные каждому человеку, считаются великим и ценным благословением. Потому что зубы у нас во рту не только красивы или просто заполняют полость рта, но и являются главной защитой наших внутренних органов и отчасти главными воротами к здоровью. Если зубы в нашей

полости рта уменьшаются или портятся, ясно, что нарушения и заболевания также будут возникать в наших внутренних органах.

Ключевые слова: Деминерализация, белый, стрептококк, кариес, ремо-терапия, полость рта, соли, кальций, минералы, последствия, рецидив, улыбка.

Malumot: Tishlarni oqartirish bu ham bir stomatologik amaliyot hisoblanib unda odam og'iz bo'shlig'ida joylashgan tishlarning toj qismini tabiiy holatdagi rangini o'zgartirish hisoblanadi. Tishlaringizni bir marta va umuman oqartirish mumkinmi?

Afsuski, tishlarni oqartirish doimiy yechim emas va vaqt o'tishi bilan natijalar yomonlashishi mumkin. Buning sababi, oziq-ovqat, ichimliklar va qahva, choy, qizil sharob va tamaki kabi boshqa moddalarni iste'mol qilish tufayli tishlar qorayishda davom etadi. Bundan tashqari, tishlarning tabiiy qarishi ham vaqt o'tishi bilan tishlarning rangi o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Bu jarayon ayniqsa shirinlik ko'p iste'mol qiladiganlar uchun to'g'ri keladi, chunki shirin taomlarni iste'mol qilganda ko'proq kislota chiqariladi. Va kola sevuvchilar bu tish emalini eng yaxshi erituvchilardan biri ekanligini bilishlari kerak. Tishlarning tabiiy oqligi reklamada ko'zni qamashtiradigan oq rang emas. Tishlarning rangi odamdan-odamga farq qilishi uchun ko'p sabablar mavjud. Rang o'zgarishi ichki yoki tashqi omillar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Bular; fiziologik ta'sirlar, amalgamni plombalashdan keyingi ta'sirlar, homiladorlik va chaqaloqlik davrida antibiotiklarni qo'llash natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ta'sirlar, ildiz kanallarini davolash natijasida yuzaga keladigan ichki yoki tashqi ta'sirlar, chekishni muntazam iste'mol qilish, tishning hayotiyiligini yo'qotish va tish, travma tufayli tishdagi tirik to'qimalarning hayotiyiligini yo'qotish oqibatlarini bilan bog'lash mumkin.

Davolash: Oqartirish tizimini tanlashda og'iz bo'shlig'ining xususiyatlarini va holatini hisobga olish juda muhimdir. Buning uchun bemorni ko'rikga va professional tekshiruvga taklif qilamiz, muhokama qilamiz, tish sezgirligi va kutilgan samarani olish imkoniyati tufayli asoratlar xavfini bartaraf etish uchun eng mos variantni tanlaymiz.

Tishlarni oqartirishning qanday usullari mavjud?

1. Uy usuli
2. Stomatolog usuli
3. Stomatolog va uy usuli

Biz ikkita asosiy qo'llashimiz mumkin bo'lgan usullar mavjud: Bu klinikalarda yoki stomatologiya shifoxonalarida amalga oshiriladigan tishlarni oqartirish usullari, uyda ham amalga oshirilishi mumkin bo'lgan usul.

Uy sharoitida oqartirish usuli: Uyda davolashda-Peroksidni o'z ichiga olgan mahsulotlar yordamida amalga oshiriladi, lekin ancha past konsentratsiyada bo'lishi hamda muntazam

qo'llanilishi shart hisoblanadi. Gigena vositalari uchun qo'shimcha xarajatlar, emalni shikastlamaydigan maxsus yumshoq cho'tka va natijani iloji boricha uzoqroq saqlashga yordam beradigan pasta talab qiladi.

Uy+Stamatolog tipidagi tishlarni oqartirish usuli: Bemordan o'lchov olinadi, Shundan so'ng texnik bemor uchun maxsus kapa tayyorlaydi. Bemorimiz tish oqartiruvchi pastani kapa ichiga siqib, og'zida ma'lum vaqt ushlab turadi. Saqlash vaqti butunlay ishlatiladigan oqartiruvchi moddalar turiga bog'liq. Kapa odatda tishda 20 dan 40 minutgacha qoladi. Haftada 2 yoki 3 marta foydalanish mumkin. Qo'llaniladigan tishlarni oqartirish vaqti va turi tish shifokori tomonidan belgilanadi.

Stamatalogiyada oqartirish: Fotopolimerizatorli oqartirish va kimyoviy oqartirishga bo'linadi. Kutilgan rang o'zgarishi pigmentning yo'q qilinishi tufayli yuzaga keladi. Ta'sir vodorod periks va karbamid peroksid kabi moddalar yordamida amalga oshiriladi. Ushbu agentlarning faollashishi ultrabinafsha nurlar yordamida amalga oshiriladi. U yuqori konsentrlangan oqartiruvchi kompozitsiyadan foydalangan holda katalizatorlarsiz amalga oshiriladi, u bir zumda ta'sir qiladi va doimiy natijalar beradi, ammo agar texnologiyani qo'llashda ketma-ketlik buzilgan bo'lsa, og'iz shilliq qavatning kuyishiga duch keladi.

Fotopolimerizatorli oqartirish (ZOOM).

ZOOM protsedurasi davomida emalga qo'llaniladigan gel fotopolimer chiroq bilan faollashtiriladi, yorug'lik ehtiyotkorlik bilan sodir bo'ladi, lekin uzoq vaqt davomida (seans davomiyligi 1,5-2 soat). Va ideal natijaga erishish uchun (ZOOM)li oqartirish bir necha marta takrorlanishi kerak. Laboratoriya va klinik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tishlarni oqartirishda emal prizmalarining kristall panjarasi hech qanday zarar ko'rmaydi va shunga mos ravishda mutlaqo zararsizdir. Kimyoviy oqartirishga qo'shimcha ravishda, siz tishlaringizni professional ultratovushli tozalash (milk osti va milk usti tish toshlarini olib tashlaydi) va cho'kmalarni olib tashlaydigan va sirtini jilolaydigan qumli havo qurilmasi yordamida yengillashtirasiz. Ammo bu usul oqartirish effektini bermaydi, faqat tishlarning tabiiy rangiga qaytishiga imkon beradi.

Mexanik tozalash odatda og'riqsizdir, ammo tish yuzasida mikro yoriqlar mavjud bo'lsa va bemor noqulaylikni boshdan kechirsa, lokal og'riqsizlantirish qo'llaniladi.

Zamonaviy stomatologiya tishlarni oqartirish uchun turli xil variantlarni taklif etadi.

Ulardan biri endo-oqlash bo'lib, u odatda intra-kanal tishlarni oqartirish deb ham ataladi.

Ushbu protsedurani boshlashdan oldin tish shifokorlarimiz tish rangi o'zgarishining sababini aniqlaydilar. Agar oldingi endodontik muolajalar natijasida tish rangi o'zgarganligi aniqlansa, birinchi navbatda, rentgen diagnostikasi yordamida kanallarni davolash sifatini baholash kerak.

Keyin eski plomba moddasi ehtiyotkorlik bilan olib tashlanadi va ikkilamchi kariesning barcha belgilari (agar mavjud bo'lsa) yo'q qilinadi.

Keyinchalik, kanallarning og'izlari rang beruvchi moddadan ehtiyotkorlik bilan tozalanadi va oqartiruvchi gelning ularning lumenine kirishiga yo'l qo'ymaslik uchun shisha iyonamer sementlar yordamida ishonchli tarzda izolyatsiya qilinadi.

Tayyorlangan tish bo'shlig'iga oqartiruvchi gel kiritilgandan so'ng, tish vaqtinchalik plomba bilan yopiladi. Agar ikki hafta o'tgach, klinikada kuzatuv paytida olingan natija qoniqsiz deb hisoblansa, shifokor oqartiruvchi gelning yangi qismini joylashtiradi.

Ta'riflangan protsedura istalgan effektga erishilgunga qadar bir necha marta takrorlanishi mumkin. Shundan keyingina bizning mutaxassislarimiz tishni to'liq tiklashni amalga oshiradilar.

Zararlari: Tishlarni oqartirgandan keyin qanday oqibatlariga olib kelishi mumkin?

Tishlarni oqartirish - bu tabassum ko'rinishini yaxshilashga yordam beradigan mashhur kosmetik protsedura. Biroq, boshqa har qanday tish davolash kabi, tishlarni oqartirish ham ba'zi yon ta'sirlarga yoki oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Mana, ulardan eng keng tarqalganlari: tish sezgirligi, tish milkining tirnash xususiyati, notekis oqartirish, tish emalining shikastlanishi, allergik reaksiyalar. Ushbu nojo'ya ta'sirlar xavfini kamaytirish uchun oqartiruvchi mahsulotlardan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilish va tish shifokoringiz bilan protsedurani muhokama qilish muhimdir. Tishlarni oqartirishdan so'ng paydo bo'ladigan ta'sir tish sezgirligidir.

Sezuvchanlik odamdan odamga farq qiladi. Ba'zi odamlar hech qachon sezgirlikdan shikoyat qilishmaydi. Bunday holda desensibilizatsiya qiluvchi geldan foydalanish mumkin. Shikoyatingiz bo'yicha shifokorga murojaat qilishingiz mumkin va davolanish jarayoni siz uchun qulay bo'ladi. Bu noziklik odatda bir yoki uch kundan keyin yo'qoladi.

Tishlarni oqartirgandan so'ng, siz uchun maxsus tuzilgan parhezlar ro'yxatiga amal qilishingiz kerak. Sigaret, qahva, choy kabi ichimliklarni kamida bir hafta ichmaslik kerak.

Ehtiyot bo'lmasangiz, tishlaringiz tez orada asl holiga qaytadi va yana sizni xafa qila boshlaydi. Ammo bunga e'tibor bersangiz, tishlaringizning oqligi uzoq vaqt saqlanib qoladi va tabassumingiz ko'zni qamashtiradigan darajada oppoq bo'ladi.

Xulosa: Tishlarni oqartirish bu insonda ancha o'zig'abo'lgan ishonchni hamda insonlar bilan muloqotga kirishda e'tiborni jalb qilishda foydali hisoblanadi. Ammo bu pratsadurani olingandan keyin unga doimiy gigiyenani muntazam olib boorish muhim vazifa hisoblanadi.

Ushbu maqola orqali siz oqartirishning afzalligi hamda kamchiligini bilib olgan holda bir qarorga kelgan bo'lsayiz albatta biz xizmat qilganimizdan xursand bo'lardik.

REFERENCES

- 1 J.A. RIZAYEV; Karies profilaktikasi.
- 2 Qilichovna, A. M., Nematilloevna, X. M., & Ergashevich, I. I. (2024). THE ROLE OF CARIOGENIC AND PROTECTIVE FACTORS IN THE PREVENTION OF CARIES. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 43(8), 45-51.
- 3 Qilichovna, A. M., Nematilloevna, X. M., & Ergashevich, I. I. (2024). KARIYESNING OLDINI OLISSHA KARIOGEN VA HIMOYA OMILLARNING ROLI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 43(8), 52-59.
- 4 Qilichovna, A. M. (2024). FACTORS CAUSING THE WIDE SPREAD OF DENTAL CARIES. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(4), 154-160.
- 5 Nematilloevna, X. M., & Qilichovna, A. M. (2024). MORPHO-FUNCTIONAL CHANGES IN ACUTE FORMS OF APHTHOUS STOMATITIS: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 6(4), 177-186.
- 6 Qilichovna, A. M., & Nematilloevna, X. M. (2024). METABOLIK SINDROMI VA QON BOSIMI BOR BEMORLARDA O'ZGARISH XUSUSIYATLARI BAHOLASH: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 6(4), 187-196.
- 7 Qilichovna, A. M., & Nematilloevna, X. M. (2024). TIBBIYOT TILI HISOBLANMISH LOTIN TILINI SAMARALI O'RGANISH OMILLARI: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 6(4), 197-206
- 8 .Qilichovna, A. M., & Vahidovna, K. N. (2024). FACTORS CAUSING DISEASES OF PERIODONTAL TISSUES. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 196-201.
- 9 Qilichovna, A. M., & Abdumutalib o'g'li, U. A. (2024). KARIES PROFILAKTIKASI NAZARIYASI VA AMALIYOTI. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 202-209.
- 10 Vahidovna, K. N., & Qilichovna, A. M. (2024). FACTORS CAUSING PERIODONTAL TISSUE DISEASES. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 185-195.
- 11 Qilichovna, A. M. (2024). THEORETICAL FUNDAMENTALS OF CARIES PREVENTION. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(5), 222-226.

- 12 Qilichovna, A. M., & Safarboy o'g'li, T. S. (2024). 4-AVL0D ADGEZIV SISTEMA. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 307-313.
- 13 Axmedova, M. (2024). CONDITION OF THE ALVEOLAR PROCESS AND PERIOSTE WHEN USING REMOVABLE DENTURES. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(11), 528-538.
- 14 Qilichevna, A. M. (2024). COMPARATIVE ANALYSIS OF NUTRITIONAL DISPARITIES AMONG PEDIATRIC POPULATIONS: A STUDY OF CHILDREN WITH DENTAL CAVITIES VERSUS THOSE IN OPTIMAL HEALTH. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(2), 30-34.
- 15 Qilichovna, A. M. (2024). CLINIC FOR PATIENTS WITH DENTURES COMPARATIVE DIAGNOSIS AND PATHOGENESIS. *TADQIQOTLAR*, 30(3), 127-135.
- 16 Ahmedova, M. (2023). COMPARATIVE ANALYSIS OF NUTRITIONAL DISPARITIES AMONG PEDIATRIC POPULATIONS: A STUDY OF CHILDREN WITH DENTAL CAVITIES VERSUS THOSE IN OPTIMAL HEALTH. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(12), 68-72.
- 17 Ahmedova, M. (2023). DIFFERENCES IN NUTRITION OF CHILDREN WITH DENTAL CARIES AND HEALTHY CHILDREN. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(12), 42-46.
- 18 Axmedova, M. (2023). TISH KARIESINING KENG TARQALISHIGA SABAB BO'LUVCHI OMILLAR. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(12), 200-205.
- 19 Ахмедова, М. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭТАПАХ ДИАГНОСТИКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЭНДОСАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11 Part 2), 167-173.
- 20 Axmedova, M. (2023). USE OF COMPUTER TECHNOLOGY AT THE STAGES OF DIAGNOSIS AND PLANNING ORTHOPEDIC TREATMENT BASED ON ENDOSSEAL IMPLANTS. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(11), 54-58.
- 21 Ахмедова, М. (2020). НАРУШЕНИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ РАЗВИТИИ АФТОЗНОГО СТОМАТИТА. *Достижения науки и образования*, (18 (72)), 65-69.
- 22 Axmedova, M. (2023). THE IMPACT OF SOCIOCULTURAL FACTORS ON THE PERVASIVENESS OF DENTAL CARIES AS A COMPLEX HEALTH CONDITION IN

- CONTEMPORARY SOCIETY. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(9), 24-28.
- 23 Ахмедова, М. К. (2024). ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ КАРИЕСА ЗУБОВ. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(4), 77-85.
- 24 Qilichovna, A. M. (2024). CLINICAL SIGNS WHEN ACCOMPANIED BY DENTAL DISEASES AND METABOLIC SYNDROME. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(5), 116-24.
- 25 Ахмедова, М. К. (2024). Профилактика Стоматологических Заболеваний У Беременных. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(3), 66-72.
- 26 Ахмедова, М. К. (2024). ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(5), 254-260.
- 27 Qilichovna, A. M. (2024). PREVENTION OF PERIODONTAL DISEASES IN CHILDREN AND TEENAGERS. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(5), 234-239.
- 28 Qilichovna, A. M. (2024). PREVENTION OF PERIODONTAL AND GUM DISEASES IN PREGNANT WOMEN. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(5), 240-245.
- 29 Qilichovna, A. M. (2024). HOMILADOR AYOLLARDA TISH VA PARADONT KASALLIKLARINING OLDINI OLISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(5), 246-253.
- 30 Ахмедова, М. К. (2024). ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИННЫХ ФАКТОРОВ ПАРОДОНТИТА. *Journal of new century innovations*, 49(3), 47-53.
- 31 Qilichovna, A. M. (2024). TO STUDY THE FACTORS THAT CAUSE PERIODONTITIS. *Journal of new century innovations*, 49(3), 40-46.
- 32 Qilichovna, A. M. (2024). THE ROLE OF PATHOGENESIS IN THE GROWTH FACTORS OF PERIODONTITIS DISEASE. *Journal of new century innovations*, 49(3), 25-32.
- 33 Qilichovna, A. M. (2024). TISH KARIYESI BO'LGAN BOLALAR VA SOG'LOM BOLALARNING OVQATLANISHIDAGI FARQLAR. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 6(2), 213-223.
- 34 Ахмедова, М. К. (2024). РАЗЛИЧИЯ В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ С КАРИЕСОМ ЗУБОВ И ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 6(2), 224-234.
- 35 Ergashevich, I. I., Bahronovich, B. F., & Qilichevna, A. M. (2024). ASTMATIK STATUSDAN BEMORLARNI CHIQRISHNING ZAMONAVIY

ТАМОЙИЛЛАРИ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 43(8), 36-44.

- 36 Axmedova, M., & Neymatov, D. (2025). TERAPEVTIK STOMATALOGIYADA BEMORLARNI QO'SHIMCHA TEKSHIRISH USULLARI (PARAKLINIK USUL). *Modern Science and Research*, 4(1), 268-278.
- 37 Axmedova, M., & Neymatov, D. (2025). TERAPEVTIK STOMATALOGIYADA BEMORLARNI ASOSIY TEKSHIRISH USULLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 257-267.
- 38 Ахмедова, М., Кузиева, М., & Курбанова, Н. (2025). ЗАБОЛЕВАНИЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА И ФОРМУЛИРОВАНИЕ ДИАГНОЗА. *Modern Science and Research*, 4(1), 279-289.
- 39 Axmedova, M. (2025). DISEASES OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT AND FORMULATION OF DIAGNOSIS. *Modern Science and Research*, 4(1), 290-3.
- 40 Ахмедова, М., Кузиева, М., & Халилова, Л. (2025). СОСТОЯНИЕ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА И ПЕРИОСТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ. *Modern Science and Research*, 4(1), 301-310.
- 41 Кузиева, М., Ахмедова, М., & Халилова, Л. (2025). СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРОТЕЗИРОВАНИИ ЗУБОВ. *Modern Science and Research*, 4(1), 322-333.
- 42 Кузиева, М., Ахмедова, М., & Халилова, Л. (2025). ГАЛЬВАНОЗ И МЕТОДЫ ЕГО ДИАГНОСТИКИ В КЛИНИКЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ. *Modern Science and Research*, 4(2), 203-212.
- 43 Axmedova, M. (2025). CONDITION OF THE ALVEOLAR PROCESS AND PERIOSTA WHEN USED REMOVABLE DENTURES. *Modern Science and Research*, 4(2), 195-202.
- 44 Axmedova, M. (2024). CONDITION OF THE ALVEOLAR PROCESS AND PERIOSTE WHEN USING REMOVABLE DENTURES. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(11), 528-538.
- 45 Axmedova, M. (2025). FEATURES OF THE ANATOMICAL STRUCTURE OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT AND ITS BONE FORMATIONS. *Modern Science and Research*, 4(2), 175-182.
- 46 Ахмедова, М. (2025). ОСОБЕННОСТИ АНОТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА И ЕГО КОСТНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. *Modern Science and Research*, 4(2), 167-174

- 47 Axmedova, M., & Shavkatov, D. (2025). BIRINCHI PASTKI MOLARLARNING QO'SHIMCHA TIL ILDIZI. *Modern Science and Research*, 4(2), 1456-1466.
- 48 Axmedova, M., & Ergasheva, D. (2025). TISH KARIESINI DAVOLASH VA OLDINI OLISH. *Modern Science and Research*, 4(2), 959-967.